

QARAQALPAQ KESTESHILIK ÓNERINDE AQ JEGDE NAĖISLARINIŃ ORNI

Qarajanova Ziyada,
*Qaraqalpaqstan Respublikasi tariyxı hám mádeniyatı
mámleketlik muzeyi etnografiya bólim baslıǵı*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19606490>

Annotaciya. *Bul maqalada qaraqalpaq xalqınıń dástúriy kiyim-kenshek mádeniyatında áhmiyetli orın tutqan aq jegde hám onıń naǵısları etnografiyalıq hám semantikalıq jaqtan tallanadı. Aq jegdeniń tariyxıy kelip shıǵıwı, máresimlik kiyim sıpatındaǵı áhmiyeti, hayaldıń jasına qaray naǵıs kompoziciyası hám reńlerindeki ózgerisler sáwlelendirilip beriledi. Maqalada keń tarqalǵan “kerege kóz”, “ǵarǵa tuyaq”, “ayıl naǵıs” sıyaqlı bezew túrleri, olardıń dúzilisi hám jaylastıw tártibi tolıq táriyiplenedi. Sonday-aq, segiz múyizli hám on eki múyizli figuralar, romb hám basqa da geometriyalıq hám ósimlik tárizli motivlerdiń simbolikalıq mánisleri ashıp beriledi. Juwmaq sıpatında, aq jegde naǵısları qaraqalpaq xalqınıń materiallıq hám ruwxıy mádeniyatın úyreniwde áhmiyetli etnografiyalıq derek ekenligi atap ótileti.*

Tayanış sózler: *aq jegde, qaraqalpaq milliy kiyimi, naǵıs óneri, “kerege kóz”, “ǵarǵa tuyaq”, ayıl naǵıs, geometriyalıq motivler, ósimlik tárizli naǵıslar, etnografiyalıq derek, materiallıq hám ruwxıy mádeniyat.*

Abstract. *This article provides an ethnographic and semantic analysis of the white jegde and its patterns, which held an important place in the traditional clothing culture of the Karakalpak people. The historical origin of white jegda, its significance as a ceremonial garment, and the changes in pattern composition and color depending on the woman's age are highlighted. The article describes in detail the most common types of jewelry such as “kerege kóz”, “ǵarǵa tuyaq”, “ayıl naǵıs” their structure and placement. In conclusion, it is noted that the white jegde pattern is an important ethnographic source in the study of the material and spiritual culture of the Karakalpak people.*

Keywords: *ak jegde, Karakalpak national clothes, ornamental art, kerege kóz, ǵarǵa tuyaq, ayıl naǵıs, geometric motifs, floral patterns, ethnographic source, material and spiritual culture.*

Qaraqalpaq aq jegdesiniń naǵısları Qaraqalpaq xalqınıń dástúriy kiyim-kenshek mádeniyatında áhmiyetli orın iyelep, ol xalıqtıń tariyxıy rawajlanıwı, dúnyaqarası hám simbolikalıq oy-pikiri menen tıǵız baylanıslı. Aq jegde tiykarınan máresimlik kiyim sıpatında paydalanılǵan bolıp, ondaǵı naǵıslar tek ǵana bezek wazıypasın atqarıp qoymastan, belgili bir mánis hám simbolikalıq mazmunǵa iye bolǵan.

Aq jegde basqa jamılatuǵın kelte hám tar etip islengen, jeńleri hesh waqıtta kiyilmeytuǵın hayallardıń mereke kiyimi. [1, b.85-86]. Ol paxta gezlemeden aq bózden tigilip, jaǵası hám barlıq sırtı iri, siyrek etip kestelenedi. Aq jegde hayaldıń jasına qaray kestelengen. Jas mingen sayın hayaldıń jegdesindeki naǵıslar da ápiwayılasıp, siyreklesip bargan. Ayırım maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda, 40 hám 50 jastaǵı hayallar tıǵız ham tolıǵı menen kestelengen jegde jamılǵan. 50 hám 60 jastaǵılar dizge shekem naǵıslanǵan, 60 – 70 jas aralıǵındaǵı hayallar hár jeri,

yağniy siyrek kestelengen jegdeni jamılğan. Al 80 jastan joqarı, yağniy júdá mápilik mama kempirlerdiń jegdesine nağıs salınbay, tek ğana jiyek tigiletuğın bolğan. Alımlardıń pikirinshe, aq jegde qaraqalpaq hayallarınıń eń eski milliy kiyimi bolıp tabıladı. [2, b.14].

Hár bir kiyim yamasa kestelengen zat óziniń pishiliwine, formasına qaray nağıstıń ornalasıwın talap etedi. Qaraqalpaq keste tigiw óneriniń jáne bir ózgesheligi hár bir kiyimniń onı kiyetuğın adamniń jasına baylanıslı ózgeshe túste hám nağıslar kompoziciyası boladı.

Jası úlkeygen hayallar kiyetuğın aq jegdelerde kiyimniń sırtın tolıq qaplap turatuğın iri siyrek nağıslar bar. Olar geyde geometriyalıq figuralardan tursa (romblar torı), geyde shaqalı ósimlikke yamasa shashbawğa uqsaydı. Iri tor menen nağıslanğan aq jegdelerdiń eteginde úsh - tórt ayaqlı úshmúyeshlikke qadalğan, shaqalı ağashqa yamasa qolın sermep turğan adamğa uqsas figuralar boladı. Bunday kompoziciyağa teńiz boyındağı ósimlikler yamasa teńizge aw salıp atırğan adamlarğa uqsas dep jazılğan bazı bir ádebiyatlarda. [3, b.19].

Aq jegdeniń eń kóp tarqalğan nağıs “kerege kóz”. Onıń sızıǵın boylap eki reńli sabaq penen (qızıl, sarı) mayda “qos múyizden” turatuğın atanaqlar boladı. Geybir aq jegdelerde “kerege kózdiń” ishinde iri bir nağıs (atanaqtıń bir túri) ornatıladı. Jáne de basqa aq jagdede kók kóylektegi sıyaqlı teksheli “bawırsaqqúl” (ayıl nağıs) dizbeginen turatuğın bir neshe qıya jollardan islengen nağıslar boladı.

Sóytip aq jegdelerde negizinen úsh túrli nağıs qurılısı boladı.

- 1) “Kerege kóz” nağısı, bul eń kóp tarqalğan túri.
- 2) Negizi ósimlikke usağan “ǵarğa tuyaq” tan turatuğın iri úsh nağıs aq jegdeni tolıq jawıp turadı (arqasın, eki óńirin)
- 3) Kók kóylekte bolatuğın teksheli “ayıl nağıs) lar dizbegi basqa nağısları menen aralasqan túrde hár jerde bir ton dúzedi. Olar uzın shashaqlı, silsineli zergershilik zatına uqsas.

Aq jegdege kók kóylek sıyaqlı hesh qanday bezeniw zatı taǵılmaydı. Onıń jaǵası óz aldına bólek kestelenedi. Oǵan ózgeshe nağıs qurıw usılı, reńi bar, biraq ol aq jegde menen reńles. Ol aq bózden qızıl, sarı, jasıl, qoyıw-qońır sabaqlar menen kestelenedi. Iri (enli) bir jol nağıstıń eki jiyegi ensiz qosımsha mayda bir jol nağıs penen qoyıwlanadı. Baslı nağıslar “qos múyizli ayıl nağıs”, onıń ishinde jaylasqan atanaq, úshmúyeshlikten dúzilgen qızıl, sarı, jasıl jollar taǵı basqala. Qızıl reńi menen ortasınan ekige bólingen tórt qırlı nağıs qarağan waqıtta reńlerdiń baylanısına qarap hár túrli nağıs bolıp oqıladı. [4, b.45-46].

Aq jegdelerge túsirilgen naǵıslardıń da hár túrli mánisleri bolǵan. Olardı izertlegen insanlar túrlishe pikirlerdi bildirgen. Aq jegdelerdıń arqasındaǵı qıysıq kvadrat setkalardı toltırıwda qollanılǵan naǵıslar bular segiz múyız hám on eki múyız naǵıslar esaplanadı. Segiz múyız, on eki múyız - bul naǵıslar 8 hám 12 bir - biri menen birikken shaq túrindegi elementlerdiń quramalı qosındısınan ibarat tórtmúyeshlik sıpatındaǵı eski simbollardan sanaladı hám kóplegen xalıqlarda ushırasadı. A. Allamuratovtıń pikirinshe bul jayıp júrgen úy haywanlarınıń sxemalasqan kórinisi bolıp esaplanadı. On eki iymekli kóp basqıshlı romblar, L. Kerimovtıń maǵlıwmatına qaraǵanda, tamǵa bolıp, 12 iymek - 12 jıldı bildiredi. Áyemgi türk xalıqlarınıń kalendarlarında jıl esabı tek kún hám ay emes, al 12 jıl boyınsha esaplanǵanı málim. Bunda hár bir jıl qandayda bir haywan belgisi astında ótedi. [5, b.17].

Aq jegde de quslarǵa qatnaslı simbollarda ushırasadı. Quslarǵa qatnaslı simbollarda qorǵaw qásiyetine iye, sonıń menen birge ónimdarlıq belgisi sanalıp, hár túrli jaqsı tileklerdiń tımsalı, jaqsılıqlar baslaması bolǵan - dep túsiniłgen. Sol qatarı ǵarǵa tırnaq mativi de qorǵawshı qásiyetke iye bolǵan. Aq jegde aldınan keń vertikal naǵıs ǵaz moyın naǵısı shırıs tigis penen tigilgen.

Aq jegdeniń jeńlerinde hám kókirek awzında shaqa tárizli siyrek ushırasatuǵın motivler gorizontál jayǵasqan sozıńqı tórtmúyeshliktiń joqarısınan hám tómeninen ósip shıqqan sıyaqlı. Bunı qol yamasa jap jaǵasındaǵı tereklerdiń kórinisi dewge boladı. Naǵıs kompoziciyasında geometriyalıq elementler jetekshi orındı iyeleydi. Atap aytqanda, romb tárizli, tórtmúyeshlik hám sınıq sızıqlı figuralar keń qollanılǵan. Romb forması áyyemgi túrkiy xalıqlar qıyalında ónimdarlıq, turmıshlıq hám turaqlılıq tımsalı sıpatında talqılanadı. Tákirarlanıwshı geometriyalıq naǵıslar bolsa áwladlar úzliksizligi hám waqıttıń úzliksizligin ańlatqan. Bunnan basqa, aq jegde naǵıslarında ósimlik tárizli motivler de ushırasadı. Shaqa, japıraq hám stilizaciyalanǵan “ómir teregi” kórinisleri tábiyat penen únleslik, ósiw hám bereket ideyaların sáwlelendiredi. Bul motivler xalıqtıń tábiyatqa bolǵan húrmetin hám ekologiyalıq oy-pikirin kórsetedi.

Naǵıslardıń ayırım túrleri apotrop, yaǵnıy qorǵaw wazıypasın atqarıwshı belgiler sıpatında paydalanılǵan. Bunday bezewler iyesin jaman kúshler, kesellik hám bále-máterlerden saqlawǵa qaratılǵan dep tán alınǵan. [5, b.15-19]

Aq reń bolsa qaraqalpaq xalqınıń dástúriy túsiniğinde páklik, hadallıq hám muqáddeslik tımsalı bolıp, aq jegdeniń máresimlik áhmiyetin jáne de kúsheytken. Qaraqalpaqstan Respublikası tariyxı hám mádeniyatı mámleketlik muzeyinde bunday aq jegdelerdıń birneshe úlgileri saqlanbaqta. Olar bir-birinen naǵısları, tigiliwi menen

özgesheleinip turadı. Solardıń ishinde biybaha eksponat bolıp esaplangan aq jegde de bar. Ol aq jegdege birneshe naǵıslar salınǵan bolıp, házirgi dáwirge shekem óz sulıwlıǵın joytpay saqlanıp kelinmekte. Bunday Qaraqalpaq milletiniń ózgesheligin bildiretuǵın kiyim-kenshekler haqqında ósip kiyatırǵan jas áwladlarımız keńirek túsinişke iye bolsa, ol ózgeshelikleri menen maqtanısh etse arızıdı. Sebebi, bul kiyimler házirgi waqıtta tek muzeylerde ǵana saqlanıp, ótmishimizden derek beriwshi buyımlardan bolıp esaplanadı. Muzeyde saqlanıp atırǵan jegdeler XIX-XX ásirlerge tiyisli bolıp, házirde shet el kórgizbelerine de shıǵarıлмақта.

Juwmaqlap aytqanda qaraqalpaq naǵıs óneri ózine tán ózgeshelikke iye bolıw menen birge, ásirler dawamında qalıplesip, insan ushın áhmiyetli turmıs shınıqların, geyde magiyalıq kóz-qaraslarǵa tiykarlangan real haqıyqatlıqtı sáwlelendiriwshi kommunikativlik funkciyanı atqaradı. Sonlıqtan, bizler xalıq dástúriy mádeniyatı ádep-ikramlılıq, estetika, xalıq dástúrleri tiykarında tárbiyalaw tájriybesin, xalıq ónermentshiligin, xalıq dóretiwshiligin rawajlandırıw boyınsha bay materiallar kórip shıǵıldı. Biz joqarıda qaraqalpaq milliy kiyimi aq jegdedegi naǵıslaw óneri boyınsha jazǵan maǵlıwmatlardı kórip shıqtıq. Yaǵnıy, kesteshilikte qollanılǵan naǵıslar túrlerine toqtap óttik. Bunda naǵıslardıń qollanılıw tártibi, túrlerge bóliniwi hám ayırım naǵıslardıń semantikasına sıpatlama berildi.

Ulıwma alǵanda, naǵısları Qaraqalpaq xalqınıń materiallıq hám ruwxıy mádeniyatın úyreniwde áhmiyetli etnografiyalıq derek bolıp tabıladı.

Paydalanǵan ádebiyatlar:

1. Jdanko T.A., Kamalov S. Etnografiya karakalpakov. – Tashkent. Fan, 1980. 85-86 betler.
2. Qarlibaev M.A., Qurbanova Z.I., “Qaraqalpaq kostyum” Nókis – 2014.
3. 14-bet.
4. A.Allamuratov. Qaraqalpaqstan iskusstvasınıń tariyxınan. “Qaraqalpaqstan” baspası. Nókis-1968. 19-bet.
5. A.Allamuratov. Máńgi miyras. Nókis. “Bilim” baspası, 1993. 45-46 betler.
6. Urazimova T.V, Qurbanova Z, Urazbaeva S.K, “Qaraqalpaq naǵıslaw óneri” Nókis – 2019. 16-19 betler.